

TEMURIYLAR DAVRI VA ZAMONAVIY TASVIRIY SAN'ATDA ALISHER NAVOIY VA HUSAYN BOYQARO OBRAZLARI TALQINI

Mirjonova Nodira Ilhom qizi

Temuriylar tarixi davlat muzeyi ilmiy xodimi

e-mail: mirjonovanodira7@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18514810>

Annotatsiya. Mazkur maqolada Temuriylar Renessansi davrida shakllangan yuksak ilmiy, adabiy va badiiy muhit doirasida Sulton Husayn Boyqaro va Alisher Navoiy o'rtasidagi ma'naviy hamkorlik masalasi yoritildi. Tadqiqotda Temuriylar davrining siyosiy va madaniy taraqqiyoti, Hirotning ilm-fan va san'at markaziga aylanish jarayoni hamda hukmdor va mutafakkir o'rtasidagi do'stlik va hamfikrlikning san'at rivojiga ta'siri tahlil qilindi.

Maqolada, ayniqsa, tasviriy san'at namunalarida - miniatyura va rangtasvir asarlarida Alisher Navoiy va Sulton Husayn Boyqaro siymosining badiiy talqini, ularning o'zaro munosabatlari va davr ruhi qanday ifodalangani ko'rib chiqildi.

T. Sa'dullayev, V. Kaydalov, A. Abdullayev, J. Umarbekov, N. Qo'ziboyev va S. Abdullayev asarlari misolida tarixiy shaxslarning obrazlari orqali Temuriylar davriga xos ma'naviyat, ilm-fanga e'tibor va ijodkorlik muhitining aks etishi ochib berildi. Shuningdek, Alisher Navoiy portretlarining shakllanishi, Kamoliddin Behzod va Mahmud Muzahhib ijodining san'at tarixidagi o'rni ilmiy jihatdan baholandi.

Kalit so'zlar: Temuriylar Renessansi, Hirot madaniy muhiti, Alisher Navoiy, Husayn Boyqaro, tasviriy san'at, miniatyura, Kamoliddin Behzod, ma'naviy hamkorlik, Sharq uyg'onish davri, kitobat san'ati.

Аннотация. В данной статье рассматривается духовная взаимосвязь между Султаном Хусейном Байкара и Алишером Навои в рамках высокой научной, литературной и художественной среды, сформировавшейся в эпоху Темуридский Ренессанс. В исследовании анализировалось политическое и культурное развитие эпохи Темуридов, процесс становление Герата в центр науки и культуры, а также влияние дружбы и взаимопонимания между правителем и мыслителем на развитие искусства.

В статье рассматривается художественная интерпретация образов Алишера Навои и Султана Хусейна Байкара, их взаимоотношение и то, как выражался дух эпохи, особенно в произведениях изобразительного искусства – миниатюрах и живописи.

В работах Т. Саъдуллаева, В. Кайдалова, А.Абдуллаева, Ж.Умарбекова, Н.Кузибаева и С.Абдуллаева через образы исторических личностей отражаются духовность, внимание к науке и творческая атмосфера, характерные для эпохи Темуридов. Кроме того был проведен научный анализ формирования портрета Алишера Навои, а также роль в истории искусствав творчествах КамолиддинаБехзада и Махмуда Музаххиба

Ключевые слова: Темуридский Ренессанс, культурная среда Герата, Алишер Навои, Хусейн Байкара, изобразительное искусство, миниатюра, Камолиддин Бехзод, духовное сотрудничество, Восточный Ренессанс, искусство книги.

Abstract. This article explains the spiritual cooperation between Sultan Husayn Boyqaro and Alisher Navoi within the framework of the high scientific, literary, and artistic environment that formed during the Temurid Renaissance. The research analyzes the political and cultural development of the Temurid era, the process of Herat's transformation into a center of science and art, the impact of friendship and collaboration between the ruler and thinker on the development of art.

The article explains the artistic interpretation of the figures of Alisher Navoi and Sultan Husayn Boyqara their mutual relationship and how the spirit of the era is expressed, specially in miniature and painting works of fine art.

Using the examples of the works of T. Sadullayev, V. Kaydalov, A. Abdullayev, J. Umarbekov, N. Kuziboyev and S. Abdullayev, the reflection of the spirituality, respect for science and the atmosphere of dignity characteristic of the Temurid period through the images of historical artists is revealed. In addition, the scientific level of the work of Alisher Navoi's portraits, the place of the work of Kamoliddin Behzod and Mahmud Muzah in the history of art was assessed.

Keywords: Temurid Renaissance, Herat cultural environment, Alisher Navoi, Husayn Boyqaro, visual arts, miniature, Kamoliddin Behzod, spiritual cooperation, Oriental Renaissance, book art.

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev 2018-yil 28- dekabrda Parlamentga qilgan Murojaatnomasida "Buyuk alloma va adiblarimiz, aziz avliyolarimizning bebaho merosi, yengilmas sarkarda va arboblarning jasoratini yoshlar ongiga singdirish, ularda milliy g'urur va iftixor tuyg'ularini kuchaytirishga alohida e'tibor qaratishimiz kerak"[1] deb ta'kidladi. Bu bejiz aytilmadi, albatta. Zero, xalqimiz, ayniqsa millatning kelajagi bo'lgan yoshlar buyuk ajdodlar tarixini qanchalar ko'p o'rgansa, ularning hayoti va faoliyatidan ibrat va saboq olib yashasa, qalbida milliy g'urur va iftixor tuyg'ulari jo'sh urib, elu-yurtga bo'lgan muhabbati yanada ortadi.

Bugun Amir Temur va Temuriylar sulolasining dunyo sivilizatsiyasi rivojiga, insoniyatning ilmiy siyosiy-huquqiy, ma'naviy-g'oyaviy, madaniy va tafakkur darajasining keskin ko'tarilishiga qo'shgan hissasi beqiyosligi hech kimda shubha uyg'otmaydi. Jahon hamjamiyati Temuriylar davrini ilm-fan, madaniyat, san'at va adabiyot taraqqiyoti hamda ulug' kashfiyot va ixtirolarda o'z aksini topgan davr, xalqimizni esa – shu paytgacha ikki marotaba Renessansga asos solgan xalq sifatida e'tirof etadi. Ya'ni, xalqimiz haqli ravishda tom ma'noda kam sonli "Renessans yarata olgan xalqlar" sirasiga kiritiladi[2].

Endi birinchi navbatda Renessans yoki Uyg'onish atamallari haqida biroz ma'lumot bersak. Darhaqiqat, Renessans yoki Uyg'onish (frans. Renaissance; ital. Rinasci) – qayta yuzaga kelmoq, yangidan tug'ilmoq kabi leksik ma'nolarni bildiradi, ot so'z turkumiga xos so'zlar, ko'chma ma'noda esa san'at, madaniyat, uslubni ham anglatadi. Bu atamani fanda birinchi bo'lib italiya gumanistlari, xususan, Jordjo Vazari qo'llagan, keyin esa fransuz tarixchisi Jyulem Mishle ishlatgan, ammo mashhur nemis sharqshunosi A.Mes birinchi bo'lib bu atamani metaforik ma'noda, ya'ni madaniy gullab yashnagan davrga, asrga va uslubga nisbatan qo'llagan[3.305]. Renessans yoki Uyg'onish atamasi dastlab Italiyadagi XIV–XVI asrlar madaniy va ma'naviy yuksalishiga nisbatan qo'llangan va buni o'rta asrchilik turg'unligidan yangi davrga o'tish bosqichi deb baholashgan. Ammo Renessans yoki Uyg'onish faqat Yevropaga xos madaniy

ko'tarilish hodisasi emas, balki dunyo madaniyatini yaxlit o'rgangan olimlarning fikriga ko'ra, jumladan, A.Mes va N.I.Konrad, M.Xayrullayev, F.Sulaymonovalarning ilmiy ishlari shuni ko'rsatadiki, Markaziy Osiyoda joylashgan Movarounnahr, Xuroson, Eron, Afg'onistonda Italiyaga qaraganda bir necha asr oldin IX–XII asrlarda ulkan madaniy ko'tarilish yuz bergan. Dunyo ilm, fanlari doirasida olimlar bu davr, bu tarixiy holni xolis baholab, tan olganlar. A. Mes iborasi bilan "Musulmon Renessansi" yoki N.I.Konrad so'zlari bilan aytganda esa "Sharq Renessansi" nomi bilan atalib kelingan. Umuman, mamlakatimizda ilk Uyg'onish davri va temuriylar Uyg'onish davri bilan bog'liq qilingan ilmiy tadqiqotlarda, asosan, atoqli nemis sharqshunosi A.Metsning "Musulmanskiy Renessans" kitobini birlamchi manba deb qaralgani kuzatiladi.

Temuriylar Renessansi "Temurbekning yurtida" dastlab Samarqandda tug'ildi va keyin betakror sivilizatsiya Hirotida ham davom qildi. Samarqand, Hirot, Kesh, Andijon, Axsikent, Urganch, Toshkent, Xo'jand, Balx, Astrobod, Turkiston, Buxoro, Marv kabi temuriylar Uyg'onish davri shaharlar madaniyati, ilmiy, adabiy muhit, ilm-fan, hunarmandchilik, savdo-sotiq, arxitektura, islom ma'rifati, ta'lim va tarbiya, fiqih fanlarining yirik markazlariga hamda ko'plab monumental bino va inshootlar hamda bog'-saroy tarhidagi obod maskanlarga aylandi[4].

Sulton Husayn Amir Temurning evarasi bo'lib, 1438 yil iyul (hijriy 842 yil, muharram) oyida Hirotning sharqi-shimolidagi Davlatxona saroyida dunyoga kelgan. Uning otasi G'iyosiddin Mansur Boyqaro Mirzoning uchinchi o'g'li edi. Boyqaro Mirzoning otasi esa Amir Temurning ikkinchi o'g'li Umar Shayx (1356—1394), onasi Feruza begim esa ota tomonidan Amir Temurning katta qizi O'gi Begi xonimning o'g'li Sulton Husayn Mirzoning qizi bo'lib, Feruza begimning onasi Qutlug' Sulton begim esa Amir Temurning uchinchi o'g'li Mironshoh Mirzoning (1366—1408) qizi edi. Darhaqiqat, Husayn Boyqaro Zahiriddin Muhammad Bobur ta'riflaganidek, "Karim ut-tarafayn", ya'ni har ikki tomondan ham nasabi Amir Temur Ko'ragonga borib tutashadi [5.104].

Husaynning otasi G'iyosiddin Mansur 1445 - yilda vafot etgach, Husayn 14 yoshigacha maktabda ta'lim oladi va shu maktabda yosh Alisher bilan do'stlashadi.

1452 - yilda yosh Husayn Hirot hukmdori Abulqosim Bobur saroyiga xizmatga kiradi. 1457 - yili Abulqosim Bobur vafotidan so'ng, Husayn Mirzo saroyini tark etib, Marv hukmdori Sanjar Mirzo Marviy saroyiga xizmatga o'tgach, hukmdor o'z qizi — 15 yoshli Beka Sultonni unga nikohlab beradi. Biroq, qaynota bilan kuyov o'rtasiga sovuqchilik tushib, saroydan ketishga majbur bo'ladi. Shundan so'ng Husayn Mirzo o'n yildan ko'proq vaqt davomida Xorazm, Xuroson, Astrobod, Mozandaron va Jurjon oralig'ida sargardonlikda umr kechirdi. Bu davr mobaynida Temuriy shahzodalarning toju-taxt uchun olib borgan o'zaro urushlarida Husayn Mirzo ham faol qatnashib, Hirot hukmdori Sulton Abusayyid Mirzo (1424 - 1469) halokatidan so'ng, 1469 - yil 24 - mart, juma kuni Husayn Mirzo tantana bilan Hirotga kirib keldi va o'sha kuni Jome' masjidida uning nomiga xutba o'qildi[6].

Tarixiy manbalarning bergan ma'lumotiga qaraganda, Sulton Husayn Boyqaro temuriy shahzodalar orasida jasoratli, mard, odil va tadbirkor saltanat sohibi bo'lgan. Uning davrida mamlakatda adolat barqaror bo'lib, Xuroson fuqarosi birmuncha osoyishta va farovon hayot kechirgan. Ayniqsa Alisher Navoiyning sa'y-harakatlari natijasi o'laroq, mamlakatda yirik suv inshootlari, ma'muriy va madaniy qurilishlar: madrasa, masjid, karvonsaroy, rabot, ko'prik va shu kabi qurilish ishlari keng ko'lamda olib borilgan. Shuningdek, ilm-ma'rifat gullab yashnagan. Zotan bu davrga kelib, Samarqandning avvalgi shon-shuhrati deyarli qolmagan, binobarin, olimu shoir, ulamoyu fuzalolar Samarqandni tark etib, Hirotida maskan qura boshlagan edilar. Shu bois Sulton Husayn Boyqaroning hukmronlik davrida Hirot fan va madaniyat markaziga aylangan. Bu

davrda ilmu fanning barcha jabhalarida qalam tebratgan bilimdon olimlar, so‘z ustasi suxandon xassos shoirlar, inson ruhiga hamohang, nozik ta‘b musiqashunoslar, mohir hunarmand naqqoshlar va yetuk ustoz musavvirlar, o‘zlarining betakror asarlari bilan Xuroson va uning poytaxti Hirotning dovrug‘ini jahonga mashhur qiladilar[5.117].

Hirotida birinchi galda adabiyot vakillari – shoirlar, shuningdek rassomlar, musiqashunoslar, olimlar ijod qilishi uchun juda yaxshi muhitni yaratib bergan. Husayn Boyqaroning hukmronlik davri haqida biz ayniqsa Mir Muhammad ibn Sayyid Burhoniddin Xovandshoh ibn Kamoliddin Mahmud al-Balxiy - Mirxond (1433 – 1498) ning “Ravzat us-safo fi siyrat ul-anbiyo val-muluk val-xulafu” asarining 7-bobida hukmdor haqida muhim tarixiy ma‘lumotlarni olamiz. Mirxondning otasi Sayyid Burhoniddin Xovandshoh ham zamonasining bilimdon kishilaridan bo‘lib, Temuriylar hukmronligi davrida Buxorodan Balxga kelib qolgan. Bu davr haqida Davlatshoh Samarqandiy bunday yozadi: „Qayerga quloq solmang shoirlarning pichirlashi eshitiladi, qayerga qaramang nafislik, nazokatlik ko‘rinadi“. Yana Davlatshoh Samarqandiyning so‘zlari bilan aytganda, Hirot bu davrda olimlar va mashhur shoirlar, tarixchi va tilshunoslar, adabiyotshunos va tasavvufshunoslar, musavvir san‘atkorlar yig‘iladigan maskanga aylangan.

Ushbu madaniy muhitda shoir va tasavvufshunos, Navoiyning piri murshidi Abdurahmon Jomiy (1414-1492), musavvir, Moniyi soniy rutbasi bilan ulug‘langan Kamoliddin Behzod (1455-1536) va tarixchisi Mirxond (1433-1498) kabi olimlar ijod bilan mashg‘ul bo‘lganlar. Bundan tashqari, yana ko‘plab taniqli olimlar ham Hirotida voyaga yetishgan va Sulton Husayn Boyqaro tomonidan qo‘llab-quvvatlanib turgan.

Ayon bo‘ladiki, Sulton Husayn Boyqaro asos solgan bu ulug‘ maskanda ilmi toliblar, yosh olimlar Sulton va uning vaziri ko‘magida ta‘lim-tarbiya olganlar, ilmiy izlanishlar olib borganlar, turli xil hunarlar bilan mashg‘ul bo‘lganlar, xattotlik qilganlar. Hukmdorning o‘zi “Risola” asarida shu davrda Hirot va uning atrofida mingga yaqin shoir badiiy ijod – she‘riyat bilan mashg‘ul bo‘lganligini yozib o‘tgan. O‘sha davrdagi yodnomalarning aksariyatida Hirot shahri ilmiy-madaniy markaz sifatida e‘tirof etilgan va buning asosiy omili ijtimoiy-madaniy sohalarida Sulton Husayn Boyqaroning oqilona siyosati, deb baholaganlar. Bu borada Davlatshoh tazkirasida, Zahiriddin Muhammad Boburning “Boburnoma”sida, Mirzo Haydar Do‘g‘lotning “Tarixi Rashidiy”sida va yana o‘nlab manbalarda ma‘lumotlar mavjud.

Kezi kelganda Husayn Boyqaro hamda Alisher Navoiy munosabatlariga alohida to‘xtalib o‘tish maqsadga muvofiqdir. Husayn Boyqaro Navoiy ijodiga chuqur hurmat bilan qaragan. Hatto o‘z “Risola”sida bayon qilishicha, Navoiydek shoir bilan bir davrda, bir mamlakatda yashayotganidan faxrlangan. O‘z navbatida Navoiy ham ulkan ijodiy maqsadlariga erishganligi uchun Husayn Boyqarodan minnatdor bo‘lgan. “Xamsa”dek muhtasham asarining har bir dostoni muqaddimasida Sulton Husayn Mirzoga madh boblar bag‘ishlagan, va hatto, “Sulton Husayn Boyqaro tarixi” nomida risola yozmoqlikka niyatlangan. “Xamsa” qissa va hikoyatlarida “Shoh G‘oziy” nomi bilan kelgan har bir timsol, so‘zsiz, Husayn Boyqaroga bo‘lgan.

Husayn Boyqaro do‘stlik va yaqinlikni qadrlagan shaxs sifatida buyuk Alisher Navoiyning eng yaqin do‘sti va maslahatchisi bo‘la olgan. Uning podsholik saltanatida, adolatli va oqilona davlat boshqaruv ishlarida Navoiy qanchalik ko‘p ko‘mak bergan bo‘lsa, Navoiyning butun dunyoga taniqli ijodkor bo‘lishida, shoh asarlarining yaratilishida Husayn Boyqaro ham xuddi shunday ko‘p madad berib turgan, unga dalda bergan, ishlariga rag‘bat uyg‘ota olgan. Navoiyning o‘zi juda ko‘p bor ta‘kidlaganidek, shoir asarlarining yozilishi va kitobot qilinishida Husayn Boyqaro rahnamo bo‘lgan, Navoiy asarlarining birinchi o‘quvchisi ham Sulton Husayn Boyqaro bo‘lgan[7].

Temuriylar davrida tasviriy san'at o'zining yangi shakllarini topib, fors, mo'g'ul va xitoy badiiy an'alarining sintezi asosida rivojlandi. Ayniqsa, tasviriy san'atning yuksak cho'qqilaridan biri sifatida kitobat san'ati ajralib turadi. Forslarda qadimdan mavjud bo'lgan kitobat san'ati tushunchasi bu davrda nafaqat o'zlashtirildi, balki yanada rivojlantirildi va takomillashdi. Temuriy hukmdorlar ayniqsa, Sulton Husayn Boyqaro va Alisher Navoiy zamonida Hirot san'at maktabi shakllanib, butun Sharq olamiga mashhur bo'ldi.

Qo'lyozmalar nafaqat matn, balki tasviriy bezaklar orqali ham badiiy ifoda topdi. Davr rassomlari tomonidan yaratilgan ushbu qo'lyozmalar pergamentdan emas, balki rasm solishga mo'ljallangan sifati yuqori qog'ozda chizilgan. Ular mazmunan diniy, tarixiy, adabiy va falsafiy asarlarga tayangan bo'lib, ularning miniatyura bilan bezalishi Temuriylar badiiy didining yuksakligini ifoda etadi. Bu miniatyuralar ranglarining serjiloligi, kompozitsiyalarining murakkabligi, detallarni nihoyatda nozik ishlanishi bilan ajralib turadi. Hirot maktabi rassomlari - jumladan, Kamoliddin Behzod - bu san'atning eng yirik vakillaridan biridir. Uning o'zi zamonaviy san'atshunoslar tomonidan "Sharq Rafael"i deya e'tirof etiladi. Metropolitan san'at muzeyi mutaxassisi Suzan Yalman Hirotidagi qo'lyozma miniatyura san'atini "fors san'atining belgisi" sifatida atagan. Bu esa Temuriylar davrida fors estetikasi bilan uzviy aloqalar mavjud bo'lganini ko'rsatadi. Biroq Temuriylar san'ati faqat qo'lyozmalar bilan cheklanib qolmagan. Ko'plab Temuriy rassomlari dekorativ devoriy rasmlar yaratish bilan ham shug'ullangan. Bu rasmlar masjidlar, madrasalar, saroylar va maqbaralarni bezashda qo'llanilgan bo'lib, ularning mavzulari asosan manzara, hovli hayoti, tabiat tasvirlari, sarguzashtli voqealar va afsonaviy obrazlar atrofida aylangan. Bu devoriy rasmlar ko'pincha fors va xitoy badiiy maktablaridan ilhom olgan, ammo Temuriy rassomlar ularni mahalliy san'at va did bilan uyg'unlashtirgan holda noyob milliy uslubni vujudga keltirdilar.

Temuriylar san'atida mo'g'ulcha tasviriy an'alar ham izziz yo'qolmagan. Aksincha, XV asr Temuriylar san'atidagi ba'zi inson siymolari, ayniqsa, yuz va ko'z tuzilmalari, kiyim detallari va tuyg'u ifodasi aynan mo'g'ul san'atiga xos bo'lgan tasvirlash uslublarini eslatadi. Bu esa Temuriylar san'atining ko'p madaniyatli ildizlarga ega bo'lganini, lekin ayni vaqtda ularning o'ziga xos uslubiy ifodasi shakllanganini ko'rsatadi. Shu tariqa, Temuriylar davrida yaratilgan qo'lyozma miniatyuralar va devoriy rasmlar Sharq tasviriy san'atining eng sara namunalaridan biri hisoblanadi. Ular faqat estetik emas, balki tarixiy, madaniy va siyosiy ahamiyatga ham ega bo'lib, bugungi kunda O'zbekiston, Eron, Afg'oniston va boshqa mamlakatlarning muzeylari hamda kutubxonalarida saqlanmoqda. Bu badiiy meros Temuriylar davrining buyuk madaniy uyg'unishini aks ettirib, jahon san'at tarixi rivojiga muhim hissa qo'shgan[8].

Sulton Husayn Boyqaro Xuroson muzofotida, ayniqsa, Hirotida diniy va madaniy-maishiy binolarni ko'plab qurdirdi. Bu qurilishlarning asosiy mutasaddisi sifatida Alisher Navoiyni ko'rsatish joizdir. Shuningdek, shahanshohning yaqin kishilari hamda bek va amirlari o'z nomlarini abadiylashtirish maqsadida masjid, madrasa, rabot, ko'prik, hammom va shunga o'xshash qurilishlar bilan shahar ko'rkini yanada jilolantirganlar. Chunonchi, Sulton Husayn Boyqaro Gozurgoh yaqinida o'z nomiga madrasa, Hirot tashqarisida "Bog'i bayt ul-imon" va "Bog'i xamsa oroyi" bog'larini barpo etgan. Sulton Badiuzzamon Mirzo nomi bilan ataluvchi "Madrasayi Badi'a" ham Sulton Husayn Boyqaro davrining ulkan obidalaridan biridir. Bu davrda ta'mirlangan Jome' masjidi ulkan binolardan bo'lib, 403 gumbazi, 130 ravoqi va 44 ustuni bo'lgan.

Shuningdek, Alisher Navoiy ham o'z hisobidan bir necha madaniy-maishiy binolar, chunonchi "Safoiya" nomli hammom va "Shifoiya" nomli kasalxona qurdigan.

Tarixchi Xondamirning yozishicha, Xurosonda qirqqa yaqin yirik inshootlar Sulton Husayn Boyqaro davrida vujudga kelgan va Hirotga atrof-tevarakdan olimlar, shoirlar, adiblar, rassomlar, xattotlar, musiqachilar va boshqa har xil hunar ahllari kirib kela boshlagan. Jumladan, o'sha davrda tabib Husayn Jarroh ichakni kesib davolashda chumolidan foydalanish usulini ixtiro qilgan. Ustod Sayyid Ahmad g'ijjak, Ustod Shohquli g'ijjak, Ustod Qul Muhammad udiy, Ustod Husayn udiy, Ustod Shayx Foni noilar Xurosonda nom chiqargan yetuk musiqashunos allomalardan bo'lgan. Naqqoshlik va xattotlik sohasida Xoja Mirak naqqosh, Mavlono Xoja Muhammad naqqosh va buyuk iste'dod sohibi Ustod Kamoliddin Behzodlar o'z mahoratlari bilan Xuroson faxri hisoblangan.

Zahiriddin Muhammad Bobur Husayn Boyqaro zamonidagi olimlar, fozil va shoirlar haqida gapirib, ularning hammasini saromadi Mavlono Abdurahmon Jomiy, shuningdek, Shayxim Suhayliy, Husayn Ali Tufayliy, Osafiy, Binoiy, Sayfi Buxoriy, Mir Husayn Muammoiy, Mullo Muhammad Badaxshiy, Yusuf Badiiy, Ohiy, Shoh Husayn Koshiy, Hiloliy Ahliy, Muhammad Solih va boshqalar haqida qisqacha to'xtalib o'tadi. Alisher Navoiyning ta'kidlashicha esa Husayn Boyqaro qadimgi turk tilining taqdiriga befarq bo'lmay, uning rivoji uchun qator chora-tadbirlarni amalga oshirgan. O'sha davr adabiy muhitining ba'zi bir "mo'tabar" namoyandalari nazarida turk tili tahqirlanib, mazkur tilda ijod etish, ijodkorning iste'dodsizligini bildiruvchi nuqsonlardan biri deb hisoblangan. Binobarin, arab va fors tillariga e'tibor berilib, turk tili kamsitilgan. Ana shunday sharoitda Husayn Boyqaro yozuvda turk tilini iste'molga kiritish borasida maxsus farmon bergan. Bu dadil qadam mamlakatning siyosiy, ijtimoiy va madaniy hayotida katta voqea bo'lgani shubhasiz.

Husayn Boyqaro fors va turkiy tillarida g'azal bitish iqtidoriga ega bo'lsada, asosan turk tilida "Husayniy" taxallusi bilan ijod etgan. Uning ta'bi nazmi haqida Alisher Navoiy "Majolis un-nafois" asarida shunday yozadi: "Ul xazratning xo'b ash'ori va marg'ub abyoti bag'oyat ko'pdur va devon ham murattab bo'lubtur".

Sulton Husayn Boyqaro mamlakatda adolat va osoyishtalikni, ilm-ma'rifat va madaniyatni ravnaq toptirishga harakat qilgan[9].

Temuriylar saltanati hukmronligi davrida Movarounnahr va Xurosonda badiiy adabiyot ham yangi bosqichga ko'tarildi. Shu davrda fors-tojik adabiyoti o'zining yangi rivojlanish pog'onasiga erishgan bo'lsa, o'zbek adabiyoti Alisher Navoiy, Mavlono Lutfiy, Durbek, Hofiz Xorazmiy, Atoiy, Sakkokiy, Gadoiy, Sayyid Qosimiy, Yaqiniy ijodlari misolida o'z taraqqiyotining eng yuksak bosqichiga ko'tarildi.

Abdurahmon Jomiyning "Haft avrang", A.Navoiyning "Xamsa", "Hazoyin ul maoniy" asarlari shu davr adabiyotining shoh asarlari edi. Jomiy yetti dostonidan iborat to'plamiga "Haft avrang" (Yetti taxt) deb nom qo'yar ekan, Temuriylar sulolasidan yetti (Amir Temur, Xalil Sulton, Shohrux, Ulug'bek, Abulqosim Bobur, Abu Said, Mirzo Husayn Boyqaro) ni ko'zda tutgan bo'lsa, Navoiy o'z "Xamsa"sini yaxlit holda Husayn Boyqaroga bag'ishlagan va bu bilan har ikki muallif ham shu davr hukmdorlariga o'zlarining ma'lum ma'noda minnatdorchiliklarini namoyon etgan[10].

Milliy rasm san'ati miniatyura rangtasviri badiiy an'analarini ijodiy o'zlashtirishga intilish tendensiyasi, garchi avvallari bu sohadagi intilish faqat ayrim ijodkorlarning ba'zi asarlarigagina xos bo'lgan bo'lsa, 70-yillardan xalqimiz tarixi va madaniyatimiz atoqli namoyandalarning hayoti va ijodini o'rganish: masalan, ulug' shoir va mutafakkir Alisher Navoiyning tug'ilganiga 500 va 525 yil to'lishini nishonlash, uning nomi bilan ataladigan ajoyib nafosat maskani Davlat Adabiyot muzeyining tashkil qilinishi, ulug' allomalarning yillik yubileyi munosabati bilan yaratilgan tasviriy san'at asarlarida yaqqol namoyon bo'lmoqda[11.242-243].

O‘zbek tasviriy san’atiga yetmishinchi yillar boshida kirib kelgan iste’dodli rassomlardan biri Temur Sa’dullayevdir. 1980 yillarga kelib u keng jamoatchilikka ham mahobatli devoriy rasmlar muallifi, ham dastgohli rangtasvir ustasi, portretchi va kitob rassomi sifatida ma’lum. Uning asarlari o‘ndan ziyod yirik ko‘rgazmalarda namoyish etilgan, bir nechtasi Alisher Navoiy nomidagi Adabiyot muzeyi zallarida namoyish etilmoqda, lavha rasmlari esa ommaviy jurnal va gazetalar sahifalarida e’lon qilinmoqda.

T.Sa’dullayevning ijodi Nizomiy Ganjaviy nomidagi Toshkent Davlat pedagogika universitetida boshlandi. U diplom ishi sifatida ustoz professor Chingiz Axmarov rahbarligida Alisher Navoiyning g‘azallaridagi besh qahramon siymosini yaratdi. Bu rasmlar ustozning maqolasi bilan “Guliston” jurnali sahifalarida 1970 yili e’lon qilindi.

T.Sa’dullayev Oliy o‘quv yurtini bitirgandan so‘ng Alisher Navoiy nomidagi Adabiyot muzeyiga rassom bo‘lib ishga kirdi. Bu esa uning kelgusi ijodida hal qiluvchi rol o‘ynadi, deyish mumkin. Chunki, keyingi davr mobaynida rassom yaratgan ellikga yaqin mustaqil asarlarining deyarli yarmi, ko‘plab kitob va lavha rasmlar o‘zbek mumtoz adabiyoti, xalq og‘zaki ijodi bilan, ijodkorlar hayoti bilan chambarchas bog‘liq. Shuning uchun ham uning aksariyat asarlari Adabiyot muzeyi zallarini bezab turibdi. Bu rasmlar ham ulug‘ shoir va mutafakkir Alisher Navoiy hayoti va ijodi hamda zamonaviy navoiyshunoslar, qolaversa, shoirlar, olimlar siymolarini yaratish bilan bog‘langan.

Yuqorida qayd etilganidek, rassomning tasviriy san’atdagi ilk jiddiy izlanishlari ham Alisher Navoiy she’riyatiga bag‘ishlangan edi. Keyingi asarlarida T.Sa’dullayevning ustoz Chingiz Axmarov izidan borib, ulug‘ shoir ijodiga oid rasmlar yaratayotganini ko‘rsatadi. Rassomning bu sohadagi birinchi yirik ishi “Alisher Navoiy va Kamoliddin Behzod” (1-rasm) nomli asaridir. Unda biz ulug‘ shoir va ustod rassomning uchrashuv chog‘ini ko‘ramiz. Alisher Navoiy mashhur miniatyurachi Mahmud Muzahhib asarida tasvirlangandek asoga tayangan holda rassomni qarshi olmoqda. Navqiron Kamoliddin Behzod esa homiysi va murabbiysiga yangi asarlari solingan juzvdonni topshirmoqda. Go‘yo rassom ulug‘ shoir oldida ijodiy hisobot berayotganidek. Ikkala ulug‘ shaxs tarixiy tasvirida va ranglarning tanlanishida xam T.Sa’dullayevning Sharq miniatyurasi an‘analariga asoslanganini his qilamiz. Bu rasmni o‘zbek tasviriy san’atidagi ikki ulug‘ ijodkorning o‘zaro yaqin munosabatini yorituvchi muvaffaqiyatli chiqqan asarlardan biri deb baholash mumkin [12. 154-155].

“Alisher Navoiy va Husayn Boyqaro” (2-rasm) T.Sa’dullayev qalamiga mansub navbatdagi ushbu tasviriy san’at asari tarixiy-maishiy janrda bo‘lib, tomoshabinni Temuriylar Renessansining nafis va muhtasham muhitiga olib kiradi. Rassom o‘z asarida o‘zbek xalqining ikki buyuk siymosi — mutafakkir shoir Alisher Navoiy va hukmdor Husayn Boyqaro o‘rtasidagi yuksak insoniy do‘stlik hamda ijodiy muloqotni mahorat bilan aks ettirgan. Asar markazida saroy hovlisidagi taxtda ulug‘vor Husayn Boyqaro siymosi gavdalanadi. Hukmdorning nigohidagi teran diqqat uning ilm-fanga bo‘lgan ehtiromidan darak beradi. Uning qarshisida esa o‘zining yangi durdona asarini taqdim etayotgan Alisher Navoiy tasvirlangan. Bu sahna ilm-fanning davlat darajasida qadrlanganini, saltanat va she’riyatning uyg‘unligini anglatadi. Navoiy qo‘lidagi kitob — ma’rifat va tafakkur timsoli bo‘lsa, musiqa asboblari Hirotning madaniy yuksakligidan dalolat beradi. Rassom tilla va qizil ranglarning iliq gammasidan foydalanib, saroyning hashamati va ulug‘vorligini ta’kidlagan. Orqa fondagi yashillik va gullagan daraxtlar esa hayotning davomiyligi, ijodiy gullab-yashnash va osoyishtalik ramzidir.

Ushbu asar shunchaki ikki shaxsning uchrashuvi emas, balki ma’naviyat va hokimiyatning ideal uyg‘unligi aks etgan badiiy falsafadir. Mazkur tasviriy san’at asari Temuriylar tarixi davlat muzeyining nodir fondida saqlanmoqda.

XX asr o'rtalarida buyuk shoir tasvirlangan Mahmud Muzahhib miniatyurasi bir qator o'zbek rassomlari va haykaltaroshlarini Alisher Navoiy obrazining butun bir galereyasini yaratishga ilhomlantirdi. Rassom Vladimir Kaydalov tomonidan yaratilgan shoir portreti dastlabki portretlardan biri hisoblanadi.

V. Kaydalov. "Alisher Navoiy" (3-rasm). 1947 yil. Portret ko'p qatlamli klassik uslubda moybo'yoqda ishlangan. Unda tasvirlangan odamga nisbatan ulkan muhabbat hislari tuyuladi. Alisher Navoiy ko'pqirrali naqshinkor stol yonida o'tiribdi, uning ustida kitoblar va yozuv ashyolari yumshoq, iliq ranglarda chizilgan. Tizzalari va tirsaklari yirik buklamli to'q qizil baxmal chopon asarning yetakchi tasviri bo'lib qolgan, unda ranglar nihoyatda nozik berilgan.

Bu portretda shoirning yuzi eng e'tiborga molik jihat bo'lib qolgan, uning yuzidan ezgulik va nur yog'ilib turgandek. Portretda shoir qandaydir go'zallik va e'tiborli narsaga qaragandek uzoqqa tikilib turibdi. O'zbek olimlari va rassomlari fikriga ko'ra bu portretda buyuk shoirning shaxsiyati to'laroq aks ettirilgan, lekin ta'kidlash joizki, u miniatyurachi rassom Mahmud Muzahhibning shoirning hayotligi paytidagi portretidan farqlanadi.

XX asrning 80–90-yillari rassom Abdulhaq Abdullayev ishlagan "Alisher Navoiy" (4-rasm) portreti shoirning navbatdagi portreti hisoblanadi. Bu portret ham O'zR FA Alisher Navoiy nomidagi davlat adabiyot muzeyining mulki hisoblanadi. Tasviriy san'at ustasi o'z davridagi O'zbekistonning yetakchi portretchi rassomlaridan biri bo'lgan. Rassom portretni ko'p variantlarda ishladi, ularning barchasi bir xildagi ahamiyatga ega bo'lmagan, lekin amalga oshirilgan katta ijodiy ish o'z mevasini berdi, natijada portret O'zbekiston tasviriy san'atida voqea bo'lib qoldi. Uzunroq to'rtburchak matoda hassaga qo'llarini qo'yib olgan shoir portreti yaratildi. U shohona saroy choponida tasvirlangan. Jiddiy qiyofada ishlangan shoir yuzi asardagi umumiy rang-tus uyg'unligiga mos bo'lib qoldi[13.50-51].

Javlon Umarbekov. Rassom 1968 yili "Husayn Boyqaro va Alisher Navoiy yoshligi" (5-rasm) asarini ishladi, u O'zR FA Alisher Navoiy nomidagi Davlat adabiyot muzeyida saqlanadi. Rassom o'zigagina xos bo'lgan ijod uslubiga, shakllangan dunyoqarashga va san'at vazifalariga shaxsiy qarashiga ega. "1968 yili Moskva VGIK talabasi ekanligidayoq u "Husayn Boyqaro va Alisher Navoiy yoshligi" asarini ko'rgazmaga qo'ygan edi. Bu asar muallifining mahorati, o'ziga xos uslubi ko'pchilikning yodida qoldi", - deb yozgan edi san'atshunos akademik Nigora Ahmedova.

"XX asr 60-yillar oxiri 70-yillar boshlarida J.Umarbekov sharq miniatyuralari janrini o'rgandi va o'zining ongiga joylab oldi va "Husayn Boyqaro va Alisher Navoiyning yoshligi" singari asarlarida undan keng foydalanib yorqin obrazlar va rangin ko'rinishlar yaratdi. Muallif o'zi yoqtirgan ranglar va tuslardan nihoyatda ustalik bilan foydalandi. Rassomlik maktabining mohirlik mahorati va uning rang-tus tanlash malakasi benihoya uyg'unlashib ketdi. Uning asarlari rang-tuslarga nihoyatda boy, qalb erkinligining xilma-xilligi ramzi bo'lib qoldi".

Asarda suhbat qurib o'tirgan ikki o'smir qiyofasi aks ettirilgan. Yosh Alisher chap qo'lida kitob ushlab turibdi va o'z she'rlarini Hirotning bo'lajak hukmdori Husayn Boyqaroga o'qib beryapti. Husayn bezakdor shahzoda kiyimida, u hurmat yuzasidan chap qo'lini ko'kragiga qo'yib Alisherni diqqat bilan tinglayapti. Alisher tillarang to'n kiygan, boshida qizil qalpoq. Derazaning u yog'ida ikkita ot ko'rinib turibdi. Asar bezakdor yuza usulida ishlangan. Asarda muallifning Hirot miniatyura maktabi an'alariga murojaati ko'rinib turibdi, shunga qaramasdan u qiyofalarni anatomik jihatdan aniq ifodalagan, bu uning akademik, realistik ta'lim olganligidan darak beradi. Ulkan sof, mahalliy ranglar asarga bayramonalik baxshida etadi, tomoshabinlarga esa ezgulik ulashadi. Ma'lumki, bu ikki iqtidorli tarixiy shaxslarning do'stligi butun umr davom etdi va ular uchun samarali bo'ldi.

Bu asarning davomi sifatida shu 1968 yili rassom Ne'mat Qo'ziboyev ishlagan "Alisher Navoiy va Sulton Husayn Boyqaro" (6-rasm) asarini keltirish mumkin. J.Umarbekovning "Husayn Boyqaro va Alisher Navoiy yoshligi" asaridan farqli, N.Qo'ziboyevning qahramonlari yetuk ijodkor sifatida tasvirlangan. Asar uchun nozik, ma'nodor ranglar tanlangan. Surat an'anaviy klassik maktab usulida chizilgan, bu obrazlarning milliyligini ifodalashga halaqit bermagan, suratdagi ichki muhit va O'rta Osiyo tabiatini ranginligi ishonchli berilgan [13.17-18].

"Alisher Navoiy va Husayn Boyqaro Hirotida" (7-rasm) asari S. Abdullayev tomonidan 1991 yili yaratilgan e'tiborli kartinalardan biri hisoblanadi. U XX asr oxiri – XXI asr boshida O'zbekiston madaniyatidagi tasviriy san'atning tarixiy janrida yaratildi. Rassomni bu tarixiy shaxslarning ma'naviy hayoti qiziqtirib qoldi va buni u o'z asarida aks ettirdi. Hirot hukmdori Husayn Boyqaro she'rlar yozish bilan shug'ullanganligi shaharning butun madaniy hayotida o'z izini qoldirdi. Hirot shahrida hovuzlar, gulzorlar va uzoq mamlakatlardan olib kelingan noyob daraxtlardan iborat bog'dorchilik madaniyatining rivojlanganligi bog' madaniyatini rivojlantirish imkonini berdi.

Rassom "Alisher Navoiy va Husayn Boyqaro Hirotida" asarida bu muhitdagi ikki shoir, ikki yaqin do'stni tasvirlaydi. Kartinada tomoshabin salqin hovuzli maydon yonidagi keng maysazorda ohista qadamlab, suhbatlashib ketayotgan ikki kishini ko'radi. Ulardan biri buyuk shoir, "Xamsa" muallifi Alisher Navoiy, boshqasi hukmdor, shoir va sarkarda Husayn Boyqarodir.

Alisher Navoiy uzun choponda, boshida kichikroq salla bilan tasvirlangan. Qora ko'zlarida aql va ezgulik zohir bo'lgan. Uning nigohi baland ko'tarilgan qo'llarida ushlab turgan she'riy to'plam bo'lsa kerak, kichikroq kitobga yo'naltirilgan. Uning yonida xuddi shunday ohista va bir tekisda harakatlanayotgan Husayn Boyqaro tasvirlangan. Hirot hukmdori ochroq rangli shohona libosda. Oq ko'ylik ustidan chiroyli buklamli, yengsiz tilla rangli chopon kiygan. Chopon ustidan qimmatbaho toshlar bilan bezatilgan qimmatbaho metaldan yasalgan ingichka kamar taqib olgan. O'ng qo'lining bosh barmog'i kamarga qo'yilgan, boshqa qo'li esa erkin harakatda.

Husayn Boyqaroning yuzi nozik, mo'g'ulcha tuzilgan. Yuz ifodasi sezgir. U o'zining maslahatchisi va do'stining she'rini diqqat bilan tinglayapti. Kartinaning o'ng tomonidagi bino oldida baland teraklar tasvirlangan. Madrasa tashqi devorlari ko'k rangli sopol plitkalar bilan bezatilgan, tillasimon rangda ishlangan. Alisher Navoiy va Husayn Boyqaro qomatlari daraxtlarning to'q yashil fonida och tusda ko'rinadi.

Madrasa eshigidan pastga, hovuzga zinapoyalardan tushiladi. Ularning barchasidan iliqlik va nur taralayotgandek: osmon baland, g'uborsiz, moviy rangda va huddi musiqa eshitilayotgandek tasavvur uyg'otadi. Alisher Navoiy va Husayn Boyqaro portretlarida rassom shakllarni modellashtiradi va qomatlarni qarama-qarshi burilishda beradi, shu bilan hissiyotlarning to'laqonligini ifodalaydi. Bunday badiiylik darajasida rassom milliy va estetik idealni, inson ma'naviy qadriyatlarining abadiyligini ko'rsatadi [13.115-116].

Ulug' o'zbek shoiri va mutafakkiri Alisher Navoiyning hayotlik davrida uning bir necha portretlari yaratilgan bo'lib, yana bir qator rasmlarda shoirning siymosi aks ettirilgan, deb taxmin qilinadi.

Alisher Navoiyning shaxsiyati to'g'risidagi eng qimmatli va noyob manbalar, albatta, uning o'z asarlaridir. Shoirning hayoti va ijodiga oid ko'plab tadqiqotlar mavjud, ammo ularda Alisher Navoiyning tashqi ko'rinishi, qiyofasining to'la va mukammal bayoni yo'q. O'sha davrning mashhur tarixchisi G'iyosiddin Xondamir asarlarida, ayniqsa "Makorimul axloq" ("Go'zal xulqlar") nomli kitobi, Zayniddin Vosifyning "Badoyi'ul vaqoyi" ("Ajoyib voqealar") hamda Zahiriddin Boburning "Boburnoma" (aslida "Vaqoyi" "Voqealar") asarlarida Alisher Navoiy hayotidan qiziqarli va ibratli lavhalar, uning xarakterini ochib beruvchi muhim kuzatishlar

bayon qilingan. Bu qimmatli ma'lumotlar shoirning to'laqonli mukammal obrazini yaratish uchun ayrim chizgilar bo'lib xizmat qilishi mumkin, xolos.

Yana tarixchi Qozi Ahmad Qumiyning "Gulistoni hunar" ("San'at gulistoni") risolasidagi ma'lumotdan Alisher Navoiyning "Majolisun nafois" tazkirasi qo'lyozmasini kotiblar sultoni Sulton Ali Mashhadiy husnixat bilan kitobat qilgani, kitob sahifalarini shaxslar rasmlari bilan ziynatlangan ekanligidan xabardor bo'lamiz. Lekin afsuski, bu yozma manbalarda qayd etilgan, ayni o'sha Alisher Navoiy portreti hamda "Majolisun nafois"ning o'z davrida rasmlar bilan ziynatlangan qo'lyozmasi hozircha bizga ma'lum emas edi.

O'zbekistonda mashhur miniatyurist Mahmud Muzahhib yaratgan portreti 1940 yili nashr qilingunga qadar, shoirning tashqi qiyofasini rassomlar o'zlaricha tasavvur qilib, tasvirlar edilar. Masalan, 1925 yili nashr etilgan "Layli va Majnun" dostoni muqovasidagi rasmda rassom Daxno Alisher Navoiyni ulug' yoshdagi donishmand, soqoli uzun chol sifatida aks ettirgan.

Ma'lum bo'lishicha, Alisher Navoiy hayotlik davrida ustod Kamoliddin Behzod, Qosim Ali chehrakushoy, Mahmud Muzahhib tomonidan uning alohida portretlari yaratilgan ekan. Ustod Kamoliddin Behzod yaratgan alohida portret hali topilmagani sababli uning to'g'risida qat'iy fikr yuritish mushkul. Ammo Zayniddin Vosifiy bergan ma'lumotdan shu narsa ma'lumki, Alisher Navoiy tasviri juda go'zal bo'lgan hamda u asoga tayanib turgan holatida tasvirlangan.

Alisher Navoiyning hozircha eng mashhur portreti atoqli miniatyurist Mahmud Muzahhib mo'yqalamiga mansub bo'lib, 7x16 smli bu nodir rasm Eronning Mashhad shahridagi Ostoni Quds kutubxonasida saqlanadi. Bu asar birinchi marta Londonda o'tkazilgan Eron miniatyuralari ko'rgazmasida namoyish etilgach, juda mashhur bo'lib ketdi va qayta-qayta nashr qilindi. Uni ilk bor O'zbekistonda professor A.A.Semenov "Navoiy davri portretlari" (Tashkent: Gostexizdat UzR, 1940, 13 ill.) risolasida e'lon qildi. Shundan keyin respublikamizda yaratilgan deyarli hamma asarlarda Alisher Navoiyning tashqi qiyofasi haqli ravishda Mahmud Muzahhib asariga asoslanib yaratilgan.

Mahmud Muzahhib asaridagi Alisher Navoiy (8-rasm) obrazi juda jonli, hayotiy va to'laqonli chiqqanini aksariyat mutaxassislar yakdillik bilan ta'kidlaydilar. Sermashaqqat ijod va hayot murakkabliklari qaddini bir oz bukkani, lekin hali ham tetik, mag'rur shoir yengi uzun to'n - qaboda, boshida sipo o'ralgan oq salla. Oppoq soqol o'rtacha uzunlikda. Shoirning chehrasi, ayniqsa bir oz chimirilgan qoshlari juda jonli ifodalangan, xiyol istehzoli ko'zlari, uning nozik mizojidan dalolat beruvchi qimtingan lablari hammasi Alisher Navoiyning o'ziga xos ulug'vor qiyofasi, kiyimi va turish holatidan guvohlik beradi. Darhaqiqat rasmni ko'rganda, Zahiriddin Boburning quyidagi so'zlarini kishi eslaydi: "Alisherbekning mijozi nozuk bila mashhurdir. El nazokatini davlati g'ururidan tasavvur qilur edilar. Andoq emas ekandur, bu sifat anga jibilliy (tug'ma) ekandur. Samarqandda ekanda ham ushmundoq nozuk mijoz ekandur".

Ushbu rasm to'g'risida taniqli adabiyotshunos Pirmat Shermuhammedovning fikri ham diqqatga sazovor. U yozadi: "Buyuk shoir umrining eng so'nggi yillari, ehtimol so'nggi daqiqalari. Onlari bo'lsa ajab emas. Yuzi. Ko'zi va peshonasidan nur yog'ilib turgan, qarashi-yu, o'tkir nigohida donolikning izlari zuhur etgan, ixcham va toza kiyingan. Qo'lida aso, xiyol jilmaygannamo.

Bu portretga razm solar ekanmiz, beixtiyor ravishda quyidagi dil so'zlari xotirga keladi:

Gahe topdim falakdin notavonlik,
Gahe ko'rdim zamondin komronlik.
Base issiq-sovuq ko'rdim zamonda,
Base achchiq - chuchuk totdim jahonda"

Mahmud Muzahhib yaratgan Alisher Navoiy portreti Kamoliddin Behzod asari nusxasimi? degan savolga rassom o'z ustodi yaratgan portretdan xabardor bo'lgan, uni ko'rgan bo'lishi mumkin, ammo undan nusxa ko'chirgan emas, deb dadil javob berish mumkin. Aks holda, rassom o'z ustodiga hurmatini saqlagan holda, "Behzod asaridan Mahmud Muzahhib ko'chirgan nusxa", deb yozib qo'ygan ham bo'lardi.

Alisher Navoiy portretlarini o'rganish xulosasi sifatida shuni alohida ta'kidlash zarurki, shoir o'z davrida ahli fazl va hunar, shu jumladan xattot va rassomlarning ham tengsiz murabbiysi va muqavviysi bo'lganligi sababli, o'z o'rnida atoqli musavvirlar ham minnatdorchiligining ramzi sifatida Alisher Navoiy badiiy obrazlarini yaratganlar. XV asr ikkinchi yarmi va XVI asr boshlarida ijod etgan ustod Kamoliddin Behzod, ustod Qosim Ali, Mahmud Muzahhib shoir hayotining turli davrlaridagi hayotiy portretlarini yaratib, Sharq tasviriy san'atidagi atoqli kishilar obrazlari galereyasiga ulug' shoir va mutafakkir siymosini olib kirdilar. Dadil aytish mumkinki, Alisher Navoiy siymosi tasvirlangan portretlar va miniatyuralar Sharq mumtoz miniatyura san'atining noyob obidalaridir. Ular kelgusi san'atkorlar uchun ham shoir obrazini yaratishda bebaho manba bo'lib xizmat qilishi shubhasizdir [12.183-190].

Xulosa qilib aytganda, Sulton Husayn Boyqaro va Alisher Navoiyning ma'naviy hamkorligi nafaqat Temuriylar davri davlat boshqaruvi va ijtimoiy barqarorligining asosi, balki "Sharq Renessansi" deb ataluvchi buyuk madaniy yuksalishning bosh harakatlantiruvchi kuchi bo'ldi. Bu ikki buyuk siymoning o'zaro ishonchi va maslakdoshligi Hirotni jahon ilm-fani, adabiyoti va san'atining markaziga aylantirdi.

Maqolada tahlil qilingan tasviriy san'at asarlari — xoh u XV asr miniatyura namunalari bo'lsin, xoh XX asr o'zbek rangtasvir ustalari (J. Umarbekov, N. Qo'ziboyev, T. Sa'dullayev) yaratgan portretlar bo'lsin — barchasida yagona haqiqat aks etadi: ma'naviyat va hokimiyatning uyg'unligi jamiyatda chinakam sivilizatsiya yaratishga qodir.

Hirotning boy madaniy muhiti va Sulton Husayn Boyqaro bilan o'rnatilgan oqilona hamkorlik Alisher Navoiy siymosining ham tarixda, ham san'atda mangu muhrlanishiga zamin yaratdi. Tasviriy san'atda shoir obrazining yaratilishi oddiy portret chizish emas, balki butun bir davrning ma'naviy salohiyatini va "Sharq Renessansi" g'oyalarini aks ettirishdir. XV asr miniatyuralaridan boshlangan bu an'ana zamonaviy o'zbek tasviriy san'atida ham davom etib, Navoiy siymosini milliy g'urur va ma'naviy kamolot timsoli sifatida yashatib kelmoqda.

Ushbu badiiy merosni o'rganish va keng targ'ib qilish, yosh avlod qalbida ajdodlarimizning buyuk jasoratiga nisbatan ehtirom uyg'otish bilan birga, milliy san'atimizning jahon sivilizatsiyasidagi munosib o'rnini yana bir bor tasdiqlaydi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh. M. Mirziyoyev. 2018 yil 28 dekabrda Oliy Majlisga Murojaatnoma [Elektron manba]. <https://prezident.uz/uz/lists/view/3324>
2. Саидов А.Х. академик. ТЕМУРИЙЛАР РЕНЕССАНСИГА ЯНГИ ЧИЗГИЛАР. ("Янги Ўзбекистон" газетаси, 2021 йил 8 апрель). <http://nhrc.uz/uz/news/temuriylar-renessansiga-yangi-chizgilar>
3. Ўзбекистон миллий энциклопедияси. 7-жилд. Парчин-Солиқ. Таҳрир хайъати А. Абдувоҳитов, А. Азизхўжаев, М. Аминов, Т. Даминов ва б. Т.: «Ўзбекистон миллий энциклопедияси» Давлат илмий нашриёти, 2004 - 704 б. ББК 92

4. Ражабова Б. Темурийлар Ренессанси атамаси ҳақида (“Бобурнома” мисолида). <https://ziyouz.uz/ilm-va-fan/tarix/burobiya-rajabova-temuriylar-renessansi-atamasi-haqida-boburnoma-misolida/>
5. Файзиев Т. Темурийлар шажараси. - Т.: Ёзувчи, 1994. 352 бет.
6. Хусайн Бойқаро (1438-1506). <https://ziyouz.uz/ilm-va-fan/tarix/manaviyat-yulduzlari/husayn-boyqaro-1438-1506/>
7. HUSAYN BOYQARO – MADANIYAT VA MA’NAVIYAT HOMIYSI. <https://cyberleninka.ru/article/n/husayn-boyqaro-madaniyat-va-ma-naviyat-homiysi>
8. Narzullayeva D. Temuriylar davrida madaniyat va san’at yuksalishi. <https://inlibrary.uz/index.php/science-research/article/view/108546>
9. Т. Файзиев. Хусайн Бойқаро (1438-1506) <https://ziyouz.uz/ilm-va-fan/tarix/manaviyat-yulduzlari/husayn-boyqaro-1438-1506/>
10. Kamoliddinov F. AMIR TEMUR VA TEMURIYLAR DAVRI ADABIY MUHIT VA TASVIRIY SAN’ATNING BA’ZI JIHATLARI TARIXIY MANBALARDA. <https://cyberleninka.ru/article/n/amir-temur-va-temuriylar-davri-adabiy-muhit-va-tasviriy-san-atning-ba-zi-jihatlari-tarixiy-manbalarda>
11. Mashrabov Z., Madraimov A. Temuriy va Boburiylar san’ati. – Toshkent: “Sharq”, 2022. – 384 b.
12. Madraimov A. Temuriy va Boburiylar davri madaniyati, kitobat va rangtasvir san’ati tarixiga chizgilar. – Toshkent: “San’at”, 2015. – 436 b.
13. Mamatov U. O‘zbekiston madaniyatida tarixiy janrdagi tasviriy san’at asarlari (XX asr ikkinchi yarmi – XXI asr boshlari). – Toshkent: “Fan va texnologiyalar”, 2021. – 184 b.

Нодалар

“Alisher Navoiy va Kamoliddin Behzod” T. Sa’dullayev. (1-rasm)

“Alisher Navoiy va Husayn Boyqaro” T. Sa’dullayev. (2-rasm)

“Alisher Navoiy” V. Kaydalov. (3-rasm)

“Shoir Alisher Navoiy” A. Abdullayev. (4-rasm)

“Husayn Boyqaro va Alisher Navoiy yoshligi” J. Umarbekov.
(5-rasm)

“Alisher Navoiy va Sulton Husayn Boyqaro” N. Qo‘ziboyev.
(6-rasm)

“Alisher Navoiy va Husayn Boyqaro Hirotda” S. Abdullayev. (7-rasm)

“Alisher Navoiy”. Mahmud Muzahhib. XV asr. (8-rasm)